

10 New Names in Apocynaceae

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—Names are proposed for 10 Apocynaceae taxa that lack a legitimate name at their currently accepted taxonomic position.

Apocynum venetum subsp. *armenum* (Pobed.) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Apocynum armenum* Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 11: 132 (1949).

Apocynum venetum subsp. *basikurumon* (H.Hara) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Apocynum basikurumon* Hara, J. Jap. Bot. 17: 634 (1941).

Apocynum venetum subsp. *lancifolium* (Russanov) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Apocynum lancifolium* Russanov, Trudy Inst. Nov. Lubyen. Syr. 7: 111 (1933).

Apocynum venetum subsp. *russanovii* (Pobed.) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Apocynum russanovii* Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 11: 130 (1949).

Apocynum venetum subsp. *sarmatiense* (Woodson) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Trachomitum sarmatiense* Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 1930, xvii. 162.

Apocynum venetum subsp. *scabrum* (Russanov) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Apocynum scabrum* Russanov, Trudy Inst. Nov. Lubyen. Syr. 7: 43 (1933).

Apocynum venetum **subsp. tauricum** (Pobed.) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Apocynum tauricum* Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 11: 130 (1949).

Malouetia tamaquarina **var. peruviana** (Woodson) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Malouetia peruviana* Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 259 (1935).

Stapelia hirsuta **var. praetermissa** (L.C.Leach) M.H.J.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Stapelia praetermissa* L.C.Leach, S. African J. Bot. 3(3): 171 (1984).

Tabernaemontana peschiera auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Peschiera albiflora* Miq., Stirp. Surinam. Select. 165(-166) (1851) ≡ *Tabernaemontana albiflora* (Miq.) Pulle (1906), nom. illeg., non *Tabernaemontana albiflora* Rojas Acosta (1897).

